

TÍTULO: RIGOR METODOLÓGICO E VALIDAÇÃO EM PESQUISAS QUALITATIVAS: UMA ANÁLISE REFLEXIVA

DOI: 10.5281/zenodo.17842760

AUTORES: JOÃO WESLEY DA SILVA GALVÃO, FRANCISCO MARCELO LEANDRO, LÍVIA MOREIRA BARROS, THIAGO MOURA DE ARAÚJO, EDMARA CHAVES COSTA

INTRODUÇÃO: A PESQUISA QUALITATIVA EMPREGA O ARCABOUÇO TEÓRICO, PARADIGMAS EPISTEMOLÓGICOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS, MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA CONFERIR RIGOR METODOLÓGICO, VALIDADE E CONFIABILIDADE ÀS EVIDÊNCIAS PRODUZIDAS. **OBJETIVO:** REFLETIR SOBRE A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA E VALIDAÇÃO DE PESQUISAS QUALITATIVAS, DESTACANDO SEUS CRITÉRIOS E POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS. **MÉTODO:** TRATA-SE DE ESTUDO REFLEXIVO, PRODUZIDO A PARTIR DAS REFLEXÕES EMERGIDAS NA DISCIPLINA DE MÉTODOS QUALITATIVOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DE UMA UNIVERSIDADE DO CEARÁ, MOTIVADO PELA QUESTÃO: QUAL A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA, DA VALIDAÇÃO E DOS CRITÉRIOS E ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA QUALITATIVA. **RESULTADO:** VALIDADE, NESTA ABORDAGEM, CORRESPONDE AO GRAU PELO QUAL OS RESULTADOS APONTADOS PELO INVESTIGADOR CORRESPONDEM À REALIDADE ANALISADA. A VALIDAÇÃO VAI ALÉM DA SIMPLES APLICAÇÃO DE TÉCNICAS METODOLÓGICAS E CONFIGURA-SE COMO UM PROCESSO EPISTÊMICO, INTERPRETATIVO E ÉTICO, CONSTRUÍDO AO LONGO DE TODAS AS ETAPAS DA PESQUISA. SÃO CRITÉRIOS DE RIGOR DA QUALIDADE METODOLÓGICA: CREDIBILIDADE, TRANSFERIBILIDADE, DEPENDABILIDADE E CONFIRMABILIDADE. PARA SUSTENTÁ-LOS, UTILIZAM-SE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS, COMO A TRIANGULAÇÃO, VERIFICAÇÃO PELOS PARTICIPANTES, REVISÃO POR PARES, TRABALHO EM CAMPO ESTENDIDO E ANÁLISE DE CASO NEGATIVO PARA GARANTIR A CREDIBILIDADE. JÁ A DESCRIÇÃO DENSA É A PRINCIPAL ESTRATÉGIA PARA DETERMINAR QUE OS LEITORES DE UM ESTUDO AVALIEM A POSSIBILIDADE DE TRANSFERIBILIDADE DOS RESULTADOS. QUANTO À DEPENDABILIDADE, É ESSENCIAL A MANUTENÇÃO DE UM REGISTRO SISTEMÁTICO E TRANSPARENTE DE TODO O PROCESSO DE PESQUISA, SENDO A REPLICAÇÃO GRADATIVA E AUDITORIA DA TRILHA AS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS. **CONCLUSÃO:** A ANÁLISE DA QUALIDADE METODOLÓGICA EM PESQUISAS QUALITATIVAS DEVE CONSIDERAR A TOTALIDADE DO ESTUDO, DESDE A ESCOLHA DO REFERENCIAL TEÓRICO ATÉ A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RESULTADOS. REFLETIR SOBRE ESSES ASPECTOS CONTRIBUI PARA FORTALECER A CREDIBILIDADE DA PRODUÇÃO ACADÊMICA, APOIAR AVALIADORES NA ANÁLISE CRÍTICA DOS ESTUDOS E ORIENTAR PESQUISADORES NA ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS CONSISTENTES, AMPLIANDO A RELEVÂNCIA E O IMPACTO SOCIAL DA PESQUISA QUALITATIVA.

PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA QUALITATIVA, MÉTODO, CONHECIMENTO CIENTÍFICO.